

GAME B.E.O.: JOGO DA BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA NA ODONTOLOGIA COMO RECURSO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM.

[Odontologia, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 25/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/10.5281/zenodo.10206520

Lorrany Gonçalves Luiz¹

Mahaya Stephany Costa Falcão²

Lorraine Cristina Bezerra Pereira²

Mírian Celerino dos Anjos Lima³

Noemi Celerino dos Anjos⁴

Pedro Henrique Leal Carneiro⁵

Resumo

A biossegurança e a ergonomia são um conjunto de ações e normas a serem seguidas a fim de evitar riscos à saúde do profissional e do meio ambiente. Os acidentes com materiais biológicos ainda têm sido muito frequente na área da odontologia pois os profissionais dessa área lidam com materiais perfurocortantes todos os dias. É importante que o futuro profissional de odontologia seja formado com esse enfoque em biossegurança e ergonomia. As atividades lúdicas como jogos pode ser considerado como um importante meio educacional, pois propicia um desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas cognitiva, afetiva, social, moral e motora, além de contribuir para a construção da autonomia,

criticidade, criatividade, responsabilidade e cooperação em sala de aula. O objetivo deste trabalho é a aplicação de um jogo de tabuleiro desenvolvido pelos alunos do sexto período da Faculdade Serra Dourada em Altamira, a fim de proporcionar o desenvolvimento de uma prática lúdica de ensino para a construção do conhecimento em biossegurança e ergonomia para os estudantes em Odontologia.

Palavras-chave: Gamificação. Aula ativa. Odontologia. Biossegurança.

Abstract

Biosafety and ergonomics are a set of actions and standards to be followed in order to avoid risks to the health of professionals and the environment. Accidents with biological materials are still very common in the field of dentistry as professionals in this area deal with sharp materials every day. It is important that future dentistry professionals are trained with this focus on biosafety and ergonomics. Playful activities such as games can be considered an important educational means, as they provide integral and dynamic development in the cognitive, affective, social, moral and motor areas, in addition to contributing to the construction of autonomy, criticality, creativity, responsibility and cooperation in classroom. The objective of this work is the application of a board game developed by sixth period students at Faculdade Serra Dourada in Altamira, in order to provide the development of a playful teaching practice to build knowledge in biosafety and ergonomics for Dentistry students.

Keywords: Gamification. Game in the classroom. Active class. Dentistry. Biosafety.

Introdução

Diariamente os profissionais e estudantes de odontologia estão expostos aos riscos ocupacionais, seja eles, agentes físicos, químicos, ergonômicos e de acidentes biológicos. Segundo Penna, et al. (2010) “a biossegurança e a ergonomia são ações, atitudes e normas que visam a prevenção e a

eliminação desses riscos que podem comprometer tanto a saúde dos profissionais quanto do paciente e do meio no qual eles estão” (apud ANDRADE et al., 2018). “Apesar de todas essas tentativas de prevenção seguindo a biossegurança e a ergonomia a Odontologia lidera o número de acidentes envolvendo material biológico, devido ao fato de que estes profissionais lidam, durante toda sua jornada de trabalho, com materiais perfurocortantes, instrumentos rotatórios que produzem aerossóis e fluidos corporais, tendo associação com fatores ergonômicos” (PIMENTEL et al., 2009, apud ANDRADE et al., 2018). Por isso, é importante enfatizar desde o início do aprendizado do aluno a importância da Biossegurança e Ergonomia, para que isso ocorra o professor precisa criar estratégias educacionais visando o aprendizado de forma fácil, prático e dinâmico, “se o ensino for lúdico e desafiador, a aprendizagem prolonga-se fora da sala de aula, fora da escola, pelo cotidiano, até as férias, num crescendo muito mais rico do que algumas informações que o aluno decora porque vão cair na prova” (NETO, 1992, apud MORATORI, 2003, p.10).

Busca-se, através das atividades lúdicas alternativas educativas cada vez mais significativas que possam motivar e despertar o interesse do aluno, reduzindo a insatisfação em memorizar os conceitos abordados, de forma a produzir experiências afetivas positivas (MAGALHÃES, 2007, apud ANDRADE et al., 2018).

O objetivo deste trabalho é a aplicação de um jogo de tabuleiro desenvolvido pelos alunos do sexto período da Faculdade Serra Dourada em Altamira, a fim de proporcionar o desenvolvimento de uma prática lúdica de ensino para a construção do conhecimento em biossegurança e ergonomia para os estudantes de Odontologia.

Metodologia

Este trabalho foi realizado em duas etapas, a primeira etapa de caráter qualitativo foi a construção de um jogo didático de tabuleiro que envolvesse a área de Biossegurança e Ergonomia aplicada a Odontologia, para auxiliar no entendimento dos assuntos teóricos. O jogo é constituído

por uma caixa de MDF, um tabuleiro impresso em lona contendo quatro setores de um consultório odontológico (recepção, consultório, sala de esterilização e laboratório de imagem), um dado para o jogador lançar e avançar as casas, 45 cards contendo perguntas e respostas, um card com regras sobre o jogo, quatro jogadores em papel plastificado simbolizando profissionais da área da odontologia, cirurgião dentista, auxiliar, estudante de odontologia e recepcionista (figura 1). A segunda etapa de caráter quantitativo visou a aplicação do jogo para 46 estudantes do 3º e 4º período do curso de Odontologia da Faculdade Serra Dourada em Altamira que estão cursando a disciplina de Biossegurança e Ergonomia na Odontologia, procurando avaliar a reação, o comportamento, a aprendizagem e os resultados obtidos com o jogo através de um questionário para saber o grau de satisfação dos alunos com relação ao jogo Game B.E.O.

Resultados e Discursões

Para começarmos a organização do jogo os participantes foram divididos em 4 grupos e cada grupo tinha um representante, o tabuleiro impresso em lona foi apresentado para eles composto pela recepção, consultório, sala de esterilização e laboratório de imagem e colocado sob uma mesa para que ficasse visível a todos, assim como os cards de perguntas e respostas (figura 2). Após colocar o jogo na mesa, e serem definidos os grupos e escolhido o jogador representante de cada grupo, cada um jogou o dado, aquele grupo que obteve a maior numeração começou o jogo. O aplicador do jogo que pode ser o professor ou algum aluno que fique á frente da brincadeira fica responsável por fazer a leitura das perguntas após o jogador escolher o card. Algumas considerações devem ser enfatizadas sobre o representante do grupo como lançar o dado; escolher qual é a alternativa correta para cada pergunta, o grupo pode auxiliá-lo, mas cabe ao líder dar a resposta final, a resposta precisa ser dada dentro do prazo de 35 segundos, os líderes podem ser alternados a cada rodada. Os bonecos simbolizando os jogadores de cada grupo devem ser colocados na entrada da recepção que foi definida como início.

Figura 1: Representação do jogo parte externa e interna do Jogo Game B.E.O.

Figura 2: Representação do jogo impresso em lona com os setores de um consultório odontológico.

Os grupos começaram a jogar e perceberam que existe casas especiais no tabuleiro, estas casas podem ser recompensas ou penalidades por não cumprir a biossegurança. A duração total do jogo foi planejada para o tempo médio de uma aula, 50 minutos. A quantidade de líderes pode ser determinada a partir da quantidade de alunos, as regras do jogo também podem ser adaptadas dependendo da quantidade de aluno ou grau de dificuldade da turma, possibilitando uma melhor dinâmica com a troca do conteúdo trabalhado em aula, com a intenção que os estudantes dominassem as questões em estudo (SILVA et al., 2017). As questões abordadas no jogo foram retiradas e adaptadas de concursos públicos na área da Odontologia, e provas aplicadas por professores de bimestres anteriores, vale ressaltar que todas as perguntas e respostas foram passadas e aprovadas pelo (a) monitor (a) do projeto. Mostraremos algumas questões que estão no card de perguntas para que o texto não se tornasse longo: (ex.1 Como pode ocorrer a infecção cruzada na recepção do consultório odontológico?); (ex.2 O que é risco biológico? Cite pelo menos 3); (ex.3 É uma conduta que pode minimizar o risco ergonômico: A: Trabalhar preferencialmente em equipe; B: Incluir atividades físicas semanais em sua rotina; C: Valorizar momentos de estudo com a equipe; D: Valorizar a equipe de trabalho). (Figura 3). Para conseguir a vitória e finalizar o jogo, o grupo deverá responder todas as perguntas corretamente com muitas idas e vindas, efeitos e obstáculos no caminho até a saída.

Figura 3: Representação dos cards com pergunta e respostas

O jogo foi avaliado por 30 alunos sendo 7 (23,3%) do terceiro e 23 (76,7%) do quarto período, os quais cursam a disciplina de Biossegurança e Ergonomia. Os alunos fizeram uma avaliação do jogo, a partir de um questionário com seis perguntas a serem respondidas através da plataforma Google Forms. E essa avaliação permitiu mensurar o desempenho do jogo em relação ao divertimento, aprendizagem e estética. Perguntamos qual a idade dos participantes e 43,3% dos estudantes está na faixa etária de 20 a 22 anos sendo maioria deles.

Fonte: Google Forms, disponível em: <<https://forms.gle/pK2BJQThUVvH3bmGA>>
 Autoria própria

Segundo o questionário: 86,7% dos alunos disseram que aprendem melhor com aulas ativas (jogos e brincadeiras);

Fonte: Google Forms, disponível em: <<https://forms.gle/pK2BJQThUVvH3bmGA>>
 Autoria própria

93,3% dos estudantes relataram que o material retirou suas dúvidas, a estratégia de ensino ajudou a compreender melhor o conteúdo.

Fonte: Google Forms, disponível em: <<https://forms.gle/pK2BJQThUVvH3bmGA>>
Autoria própria

Sobre o Jogo Game B.E.O, 80% dos alunos consideraram um jogo excelente e 20% consideram bom, com relação a proposta de ensino e aprendizado e estética do jogo tornando as aulas mais atrativas.

Fonte: Google Forms, disponível em: <<https://forms.gle/pK2BJQThUVvH3bmGA>>
Autoria própria

Alguns alunos participantes fizeram declarações em áudio sobre o jogo:
Aluno 1: “Legal o projeto de vocês, diferente, atrativo, chamou bastante atenção das pessoas para poderem participar”.

Aluno 2: “Consegui relembrar algumas coisas sobre o conteúdo que já havia esquecido.”

Aluno 3: “Percebi que preciso estudar mais, não tinha certeza de algumas respostas e a biossegurança é muito importante.”

Diante dos depoimentos esclarecidos pelos alunos o jogo Game B.E.O foi considerado eficiente para os estudos.

Considerações Finais

O estudo demonstrou que o jogo Game B.E.O é um método lúdico e bem desenvolvido para auxiliar na aprendizagem dos alunos estimulando a autonomia a criatividade e o desenvolvimento do conhecimento em biossegurança e ergonomia para o uso na vida profissional de maneira prazerosa, incitando discussões sobre os conhecimentos ministrados, ampliando assim, o aspecto de aprendizagem.

Referências

ANDRADE, L. G. N.; SILVEIRA, P. V.; LEITE, J. J. G.; “BE SAFE!” UMA ESTRATÉGIA LÚDICA PARA O ENSINO DE BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA.

In: Conexão Fаметro 2017 – Fortaleza/CE, 2018. Disponível em: <<https://doity.com.br/media/doity/submissoes/artigo>> Acesso em: 23/09/2023 às 15:30.

MAGALHÃES, C.R. (2007). O jogo como pretexto educativo: educar e educar-se em curso de formação em saúde. Interface , 11, 23, 647: 654.

NETO, E. R. Laboratório de matemática. In: Didática da Matemática. São Paulo: Ática, 1992. 200p. p. 44-84

PENNA, P.M.M; AQUINO, C.F.; CASTANHEIRA, D.D.; BRANDI, I.V.; CANGUSSU, A.S.R.; MACEDO SOBRINHO, E.; SARI, R.S.; DA SILVA, M.P.; MIGUEL, Â.S.M. Biossegurança: uma revisão. Arquivos do Instituto Biológico , v.77, n.3, p.555-465, 2010.

PIMENTEL, J. M; FILHO, B. V. M.M; SANTOS, P. J.; ROSA, D. R. M. Biossegurança: comportamento dos alunos de Odontologia em relação ao controle de infecção cruzada Caderno de Saúde Coletiva , 2012, Rio de Janeiro, 20 (4): 52532.

SILVA. C; PIRES. G. C.; SILVA. T. G.; ALMEIDA. D.; TEIXEIRA. G.; e ALMEIDA. I. Jogo educativo como estratégia didático pedagógica em um curso de

graduação em enfermagem: um relato de experiência. Atas Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa. Volume 2 ;2017.

¹Graduandos em Odontologia pela faculdade Serra Dourada em Altamira.

Alunos do 6º período, ano 2023. E-mail:

grupodetrabalhoodonto@gmail.com.

²Graduação em Odontologia pela Universidade Metodista de São Paulo, Brasil (2017) Orientador Educacional De Odontologia da Faculdade Serra

Dourada – Altamira, Brasil. E-mail:

lorrainepereira@faculdadeserradourada.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de

revisores

também!